

ESTADO ATUAL DOS EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS PELOS IAPs EM SÃO PAULO: ANÁLISE DOS ASPECTOS DE PROJETO

*Carolina Sumaquero Gutmann**

*Maria Cristina da Silva Schicchi***

* Aluna do 5º ano do curso de Arquitetura e Urbanismo - PUC-Campinas. e.mail:
carolina_gutmann@yahoo.com.br

** Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP - Professora PUC- Campinas. e.mail:
schicchi@terra.com.br

Resumo

Neste trabalho foi realizado um levantamento físico dos conjuntos habitacionais populares construídos a partir dos anos 40 em São Paulo pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs, que foram pensados dentro do conceito moderno de solução para a construção de habitação social: plantas racionalizadas mas com diversidade de agenciamento, eficiência de circulações, barateamento de construção, maior preocupação plástica, serviços coletivizados porém com grande proporção de áreas de uso coletivo e até mesmo público, muitas delas, como continuidade de tecido existente.

Neste levantamento foi considerado desde o projeto original do edifício até o seu estado atual. Isso permitiu fazer uma análise das mudanças e desdobramentos sobre a malha urbana de seus espaços de uso público e, de forma geral, como o desenvolvimento da cidade afetou os espaços públicos dos conjuntos e/ou como as diferentes tipologias dos edifícios influenciaram o modo como estes conjuntos foram assimilados pela cidade, já que muitos deles, na época em que foram construídos, não tinham seu entorno consolidado e serviram de impulso para o desenvolvimento da região. Além disso, permitiu também realizar uma análise das mudanças nas unidades de moradias devido a diferentes necessidades e usos - aspectos pensados pelos arquitetos e que representaram um avanço para a época – e que hoje se adaptam ao contexto existente. Os conjuntos analisados foram: Conjunto Residencial da Moóca, Edifício Japurá, Edifício Anchieta, Conjunto Residencial Santa Cruz, IAPI Vila Mariana, Conjunto Residencial da Baixada do Carmo, Edifício das Nações Unidas, em São Paulo e o Conjunto Habitacional Vila Guiomar em Santo André.

Palavras-Chave

Conjuntos habitacionais, IAPs, arquitetura moderna.

Abstract

This work aimed to make a physical survey of the social housing built in the early 40s in São Paulo, funded by the IAPs – “*Institutos de Aposentadorias e Pensões*”. The buildings were inserted in the modern concepts of social housing construction: rational plants but with diversity of solutions, efficiency of the passage ways, reduction of the construction’s budget, higher plastic concerns,

collective services and large areas of public spaces, many of them extending the existing urban fabric.

The original projects up until their current situation were taken into account in this survey. That enabled an analysis of the modifications and unfoldings onto the urban area and public spaces. It was also possible to verify how the city's development affected the housing's public spaces and how the architecture of the buildings influenced the form of its assimilation by the city, since most of them were built in non consolidated surroundings, acting as incentive to the development of the area.

In addition, it also allowed an analysis of the changes in the housing's cells due to different needs and uses. The cells represented an advance towards the organization of the functions at that time, but nowadays they have been adapted to the current context. The analyzed housings are the following: Conjunto Residencial da Moóca, Edifício Japurá, Edifício Anchieta, Conjunto Residencial Santa Cruz, IAPI Vila Mariana, Conjunto Residencial da Baixada do Carmo, Edifício das Nações Unidas, in São Paulo and the Conjunto Habitacional Vila Guiomar in Santo André.

ESTADO ATUAL DOS EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS PELOS IAPS EM SÃO PAULO: ANÁLISE DOS ASPECTOS DE PROJETO

Apresentação

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida pela aluna na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas em dezoito meses entre 2003 e 2004. Como orientadora e professora pude compartilhar do processo de formação da pesquisadora, a partir de atividade conjunta iniciada com a realização de uma disciplina curricular do segundo ano da faculdade e do desenvolvimento de uma monografia de curso sobre os Conjuntos Habitacionais dos IAPs em São Paulo.

O desenvolvimento deste tema tem sido realizado há pelo menos nove anos na disciplina de Estudos Sócio Econômicos da Arquitetura e do Urbanismo e o resultado é a constituição de um acervo de dados históricos, de projetos, entrevistas e dos contextos onde estes edifícios foram implantados, que se encontram à disposição para consulta no Centro Áudio Visual da Faculdade. Foi a partir deste acervo e das questões surgidas inicialmente das apresentações dos alunos em seus trabalhos finais que pudemos elaborar as hipóteses iniciais de trabalho que nos levaram a buscar os dados que apresentamos nesta publicação e cujo desenvolvimento, a partir de então, é produto principalmente do esforço e da dedicação da aluna, de sua sensibilidade e percepção aguçadas para realizar as leituras “in loco” e estabelecer suas próprias premissas de investigação em nossas interlocuções.

A questão mais evidente que surgiu das referidas exposições foi a necessidade de se obter dados mais sistematizados sobre o estado atual dos espaços coletivos e/ou públicos dos conjuntos, uma vez que, passados sessenta anos e muitas transformações no espaço da cidade, estes já não apresentavam a mesma condição de uso e apropriação para as quais foram projetados. Entendemos a princípio que esta condição de alteração dada por fatores alheios aos programas dos projetos, produto direto da ação da cidade sobre a arquitetura era uma das questões-chave a serem aprofundadas ao refletirmos sobre a preservação dos conjuntos. Mais do que as alterações verificadas no âmbito dos programas dos edifícios, das unidades, a alteração da relação de seus espaços

coletivos e públicos com a cidade poderia ser um fator de perda da sua característica de modernidade.

Sem dúvida, em todos os aspectos históricos e projetos estudados tínhamos este dado como o grande diferencial em suas concepções. A idéia de fazer cidade, presente no ideário de concepção dos conjuntos dos IAPs nos trazia uma dupla incerteza no presente: até que ponto estes conjuntos foram responsáveis pela formação dos novos bairros em que hoje se achavam inseridos e, por outro lado, se houve uma assimilação pela cidade destes como modelo de extensão e as edificações tiveram alguma influência como parâmetro de arquitetura para novas áreas residenciais.

Estas questões se justificavam principalmente em função das discussões da época de suas construções, em que se oscilava entre a assimilação de padrões verticalizados para as construções habitacionais e a defesa de soluções extensivas, baseadas no modelo das cidades-jardim, também estudadas durante o nosso curso.

Ainda decorrente das apresentações dos alunos, do relato de entrevistas com moradores antigos ainda residentes e novos, de uma outra geração, pudemos constatar que estas mudanças e suas conseqüências sobre as formas de apropriação dos moradores dos conjuntos e das populações dos bairros criavam situações diferenciadas de assimilação dos mesmos pelo contexto urbano, redesenhavam sua acessibilidade e, conseqüentemente seu desempenho em termos de desenho urbano, sendo bastante determinante neste processo os aspectos relacionados com a gestão dos mesmos, com a alteração de sua condição de conjuntos para a de condomínios, muitas vezes cercados e divididos de forma a contemplar apenas a operacionalidade de sua administração e os aspectos de segurança.

Contra a cidadeⁱ, numa posição defensiva, se colocam agora estas arquiteturas que tinham como princípio a idéia de constituir espaços coletivos e públicos livres entre os edifícios. Em torno de alguns conjuntos, o processo de extensão dos bairros periféricos e de outros, localizados em áreas centrais, o adensamento e

avanço das atividades terciárias, dos novos programas urbanos. Um desígnio insustentável?

Esta foi a questão principal que permeou toda a pesquisa, a idéia de compreender quais fatores não considerados nos projetos, de alguma forma, hoje redesenham estas propostas em suas escalas urbanas. Os resultados da pesquisa ainda nos colocam uma questão referente à preservação dos “conjuntos”: como considerar estas alterações produzidas, em termos da legitimidade ou não de sua permanência, como decorrência do embate entre arquitetura e cidade, à luz das discussões contemporâneas sobre a necessidade de superação desta contradição histórica?

Introdução

Segundo Nestor Goulart Reis Filhoⁱⁱ desde que o Brasil se transformou em República, a questão da habitação popular é um problema crescente. Antes de 1888, quando foi proclamada a lei de abolição da escravatura, os prestadores de serviços manuais, livres ou escravos, residiam nos seus locais de trabalho. A população trabalhadora nos centros das cidades não era muito numerosa e a concessão de terrenos pelas Câmaras Municipais era gratuita a quem pudesse neles construir e pagar taxas anuais. Com a abolição do trabalho escravo em 1888 e a implantação do regime republicano em 1889, as mudanças sociais reforçaram a crise da vida urbana. Num quadro de crescimento acelerado, a infra-estrutura das cidades era incapaz de atender as demandas provocadas pela imigração em massa de negros libertos e estrangeiros. A situação sanitária foi agravada, e as crises de epidemias eram tão crescentes que a imigração européia sofria ameaça de suspensão.

Para enfrentar a situação o governo lançou um programa de reformas sanitárias que foram iniciadas em 1893 em São Paulo, primeira capital de estado a ser beneficiada. Essas obras foram seguidas de reformas urbanísticas. Em seguida, o Rio de Janeiro, em 1904, teve seu centro reformado, abrindo grandes avenidas e destruindo casas do período colonial que eram ocupadas por populações negras migrantes das regiões agrícolas. Essa reurbanização propunha uma transformação principalmente para erradicar os cortiços. Também foram implantados os primeiros loteamentos nas periferias junto às linhas de trens suburbanos e de vilas operárias junto às grandes fábricas, sob a influência das

idéias de reformas sociais dos utopistas franceses e ingleses. Mas, na verdade, uma intensa atividade comercial e imobiliária era a base desses novos ideais e empreendimentos.

Até a década de 1930, surgiram vários modelos de moradia para classe baixa e média, como o cortiço-corredor, cortiço-casa de cômodos, vilas e casas geminadas, sendo a maioria de aluguel e não propriedade própria dos trabalhadores.

Em 1930, Getúlio Vargas traz para a cena política o tema da habitação social. Novas entidades públicas e privadas foram criadas e eventos e debates sobre novas propostas de moradias, racionalização e economia na construção entram em foco. Entre estas entidades o Instituto de Engenharia, que promove em 1931 o I Congresso da Habitação e o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), que em 1941 promoveu as Jornadas de Habitação Econômica.ⁱⁱⁱ Essa última pretendia difundir idéias de organização científica e formar um quadro das condições de vida dos trabalhadores.

Segundo Nabil Bonduki^{iv} os Institutos de Aposentadoria e Pensões, criado nos anos 1930 para cada categoria profissional tinham entre suas finalidades proporcionar benefícios previdenciários e assistência médica a seus associados. Foram criados entre 1933 e 1938 seis IAPs: IAPM (marítimos), IAPB (bancários), IAPC (comerciários), IAPI (industriários), IAPETEC (condutores de veículos e empregados de empresas de petróleo) e IAPE (estivadores). Cada instituto tinha leis específicas e restritas, justificando as diferenças nas qualidades, volumes e serviços prestados por cada instituição.

Segundo o autor, o uso dos recursos previdenciários sempre foi polêmico. A possibilidade de se usar esses recursos em programas de habitação social veio com a Revolução de 1930, mas se limitou até 1937, ano em que se buscou criar condições para uma atuação mais concreta das atuações dos IAPs na área da habitação, dando início ao marco inicial de sua produção.^v

Uma parte significativa dos arquitetos envolvidos com os projetos de habitação social compartilhavam das idéias promovidas pelo Movimento Moderno, compatibilizando economia, prática, técnica e estética. Entretanto, o modelo de

casa unifamiliar não fora abandonado na produção de moradias pelos IAPs, mas emergem novas formas decorrentes da verticalização, barateamento das construções e industrialização, tais como os blocos multifamiliares e 'unités d'habitation', idéias difundidas através do I Congresso de Habitação e os CIAMs (Congressos Internacionais de Arquitetos Modernos). As propostas rompiam com a divisão entre casas e ruas, entre público e privado, estabeleciam funções interligadas, tornando, portanto, a arquitetura inseparável do urbanismo.^{vi}

A Pesquisa

Esta pesquisa consistiu no levantamento de alguns desses conjuntos construídos pelos IAPs em São Paulo, que incorporaram as concepções modernas e marcaram o início de uma produção de qualidade arquitetônica e urbanística no país.

A pesquisa foi feita em três etapas. Na primeira foram levantados dados existentes dos conjuntos em livros, documentos, revistas e principalmente nas monografias produzidas pelos alunos da disciplina Estudos Sócio Econômicos, da Puc-Campinas. A segunda etapa foi o trabalho de campo, onde foram feitas diversas visitas aos conjuntos, analisando seu estado de conservação, mudanças ocorridas desde a sua construção, entrevistas com os moradores e um levantamento fotográfico. A partir destes dados foram criadas fichas de análise de cada conjunto, com os principais dados de cada um. A terceira etapa consistiu em se fazer um levantamento do entorno de cada conjunto, para verificar sua assimilação pela cidade. Com todos os dados coletados, foi feita uma análise detalhada de cada conjunto, quanto à sua localização, implantação, topografia, tipologia, áreas verdes, espaços coletivos, acessos, entorno e quanto ao estado atual das edificações.

A seguir será apresentada uma breve descrição de cada conjunto analisado e o levantamento completo de um dos conjuntos, o Conjunto Residencial da Moóca.

- **Edifício Japurá:** O edifício foi projetado pelo arquiteto *Eduardo Kneese de Mello* e construído na década de 40, na baixada do Bexiga, entre a Rua Japurá e Rua Santo Amaro. A região era ocupada por diversos conjuntos de cortiços, entre eles o famoso 'Navio Parado', do qual o edifício Japurá tomou a forma. Foram

empregados no edifício os conceitos da *Unite d'Habitation* de Le Corbusier como modelo de habitação social vertical. Junto ao edifício foi construído um bloco que teria uso comercial e prestação de serviços para os moradores do conjunto e bairro. Este era ligado ao Japurá através de passarelas, e se localizava na divisa do lote com a rua.

O Japurá é formado por 14 andares com apartamentos tipo duplex e possui 288 unidades de moradia. É apoiado em pilotis, fato que garante um espaço coletivo e de circulação em baixo do edifício, além de contar com quadras esportivas e playground para os moradores. Havia também uma marquise na cobertura, local de encontro dos moradores, mas esta foi fechada e seu acesso é restrito ao síndico.

Hoje, o edifício foi cercado e seu acesso original para a rua foi fechado. O bloco destinado ao comércio, hoje pertencente ao INSS, foi desativado e abandonado. A circulação livre criada pelos pilotis hoje é usada como garagem. Tudo isso dificultou a sua assimilação pela cidade, já que não há nenhuma ligação com a rua. O único acesso ao edifício é através de uma pequena porta vigiada por câmeras escondida entre o bloco comercial e o

edifício vizinho, ou por carro pelo portão de acesso à garagem.

Fonte: *Origens da Habitação Social no Brasil*, Nabil Bonduki, 1988.

Fonte: *Levantamento* Carolina Gutmann, 2004.

- **Edifício Anchieta:** O edifício se localiza no cruzamento de três importantes avenidas de São Paulo: Av. Angélica, Av. Paulista e Rua da Consolação. Foi projetado pelos *irmãos Roberto* e construído em 1941. Foi um dos primeiros edifícios a ser construído com recuo considerável da rua, possibilitando a

implantação de jardins. No entanto, com o alargamento da Av. Paulista, estes recuos foram retirados para dar lugar ao passeio.

Possui 11 andares, e 72 unidades divididas em 4 blocos, criando 4 plantas de apartamentos diferentes e 2 plantas diferentes nos apartamentos tipo duplex. O prédio incorpora a arquitetura da época: teto-jardim, pilotis, além dos apartamentos duplex. Possui no seu térreo galerias destinadas ao comércio, que hoje estão desativadas. Hoje, o edifício se mistura à paisagem dos prédios de mesmo gabarito.

Fonte: Monografia dos alunos da disciplina de Estudos Sócio Econômicos da Puc-Campinas.

Fonte: Carolina Gutmann, 2004.

- **Edifício Nações Unidas:** Projetado por *Abelardo Reidy de Souza* e construído em 1958, este edifício, entre os analisados, foi o que melhor foi assimilado pela cidade. Localiza-se no cruzamento da Av. Paulista com a Av. Brigadeiro Luis Antonio. Consiste de 3 blocos, um na divisa, no primeiro pavimento e os outros no alinhamento com a Av. Paulista, criando assim um pátio no pavimento térreo.

As fachadas são compostas de texturas e volumes, vidro e concreto armado. Os blocos são apoiados em pilotis em forma de 'V' criando no térreo, galerias de lojas que atravessam da Av. Paulista para a rua posterior. Há 3 tipos de apartamentos residenciais, cada um em um bloco e a presença de equipamentos coletivos, como quadra esportiva, playground, salão de festas e um pequeno jardim.

Fonte: Arquivo trabalhos alunos/ CAV – PUC-Campinas

Fonte: Carolina Gutmann, 2004.

- **Conjunto Residencial Santa Cruz:** Projetado pelo arquiteto *Marcial Fleury de Oliveira*, o conjunto se localiza na Rua Santa Cruz, na Vila Mariana, em São Paulo. A região é quase estritamente residencial, com pequenos comércios e serviços na Rua Santa Cruz. Na Av. Ricardo Jaffet, que limita o conjunto, o movimento é mais intenso e o comércio é especializado no ramo de automóveis.

O estado atual de cada edifício é idêntico, único caso entre os conjuntos estudados. Isso porque o conjunto foi cercado ao seu redor, transformando-se em um condomínio, mas que ainda se mantém aberto ao público. Os blocos são em forma de paralelepípedos, cortados pelos volumes das caixas de escada na fachada frontal. As diferentes texturas caracterizam os prédios: tijolos aparentes, pinturas e blocos cerâmicos vazados. Há apenas dois tipos de plantas com poucas diferenças entre elas.

A área verde é o principal referencial do conjunto. Há jardins nas fachadas do lado dos dormitórios e salas, criando privacidade. As ruas internas são voltadas para os cômodos de serviços nos apartamentos. Os jardins são bem cuidados, porém, atualmente são de uso somente dos moradores, e não do bairro.

Fonte: Carolina Gutmann, 2003.

Fonte: Carolina Gutmann, 2003.

- **Conjunto Habitacional Vila Guiomar:** Projetado pelo arquiteto *Carlos Frederico Ferreira*, o conjunto é o maior em termos de quantidade de moradias entre os analisados. Localiza-se em Santo André, e deu origem ao bairro de mesmo nome, Vila Guiomar. Foi implantado em 4 etapas sendo duas de construção de casas e duas de construção de blocos de apartamentos, totalizando 1724 unidades habitacionais.

Há dois tipos de casas: uma maior, com 50m² e as casas geminadas. Há também dois tipos de edifícios em blocos, que são os chamados prédios velhos e prédios novos, porém muito semelhantes. Possuem 3 andares e o térreo sob pilotis, mas atualmente este foi fechado dando lugar a novas unidades ou garagens. Equipamentos coletivos como escolas e creches, além de áreas verdes, também faziam parte do projeto, mas se encontram hoje em péssimo estado de conservação e manutenção.

Fonte: I.A.P.I. "Seguro Social – Indústria Brasileira", 1950.

Fonte: Carolina Gutmann, 2004.

- **Conjunto Residencial Baixada do Carmo:** Projetado pelo arquiteto *Atílio Corrêa Lima*, o conjunto foi construído na década de 40 e se localiza próximo à Avenida do Estado, no bairro do Cambuci, em São Paulo. É formado por 22 blocos, num total de 480 unidades habitacionais. No projeto original, havia blocos de 11 andares porém estes não foram executados, deixando grandes áreas vazias entre os blocos, transformados em terrenos baldios. Há dois tipos de plantas entre os 22 blocos.

O conjunto também apresenta quadras e playground, um clube que hoje está desativado e postos de saúde ao seu redor. Algumas de suas ruas internas hoje foram fechadas, transformadas em calçadas e estacionamentos. As quadras estão em mau estado de conservação e cada bloco foi cercado individualmente.

Fonte: I.A.P.I. "Seguro Social – Indústria Brasileira", 1950.

Fonte: Carolina Gutmann, 2004.

-Conjunto Residencial da Moóca: Será apresentado a seguir o levantamento completo do Conjunto Residencial da Mooca, como exemplo do que foi feito na pesquisa. O conjunto foi projetado por *Paulo Antunes Ribeiro*, construído na década de 40, no bairro da Moóca, em São Paulo. A análise foi feita dos seguintes aspectos:

- Quanto à localização: O conjunto está localizado entre a Rua dos Trilhos e Rua da Cassandoca, no bairro da Mooca em São Paulo. Foi implantado pelo IAPI, para atender aos trabalhadores das indústrias da região:

“Localizado em plena zona industrial da capital paulista, entre a rua Catarina Braidá e a futura Avenida Cassandoca, dispõe de todos os serviços urbanos indispensáveis: água, luz, esgoto, calçamento etc. As obras de urbanização, compreendendo abertura e pavimentação de logradouros, rede de esgotamento de águas pluviais e cloacais e abastecimento de água potável e de energia elétrica, foram custeadas pelo Instituto. Dispõe o conjunto de playground, com aparelhos, reservado ao uso dos moradores. Esta prevista a instalação de um mercado e funciona no local um Posto de Benefícios do Instituto” (I.A.P.I. Instituto dos Industriários "Seguro Social - Indústria Brasileira", 1950).

- quanto à implantação: O conjunto é formado por 17 blocos, todos voltados para a mesma direção mas não são totalmente paralelos. No total, o conjunto possui 576 unidades habitacionais, sendo elas de diferentes soluções de planta para atender a todos tipos de família. Os prédios são separados de forma a criar um grande espaço entre eles, que originalmente seriam áreas verdes e de lazer: *“A implantação moderna, com blocos de quatro ou cinco pavimentos dispostos*

numa grande área pública verde, segregada da malha urbana tradicional do entorno, era uma das diretrizes do projeto do IAPI” (Bonduki, 1998).

Fonte: I.A.P.I. “I.A.P.I. Instituto dos Industriários “Seguro Social - Indústria Brasileira”, 1950.

- **quanto à topografia:** O terreno onde se encontra o conjunto é quase totalmente plano, não sendo um elemento participativo na concepção do projeto.

- **quanto à tipologia:** O edifício possui de 4 a 5 pavimentos (nos prédios com apartamentos duplex no último andar). Foram adotados pilotis apenas na face frontal do bloco formando uma colunata, o que lhe dá uma solução original no pavimento térreo. Esta galeria formada garante uma proteção de sol e chuva ao acesso (escadaria) do prédio e também uma área de convívio aos moradores. O bloco é quebrado por saliências formadas por pequenas varandas e áreas de serviço: “A galeria de acesso aos blocos, com uma imponente colunata, caracteriza este projeto e lhe dá uma especificidade dentre os empreendimentos dos IAPs” (Bonduki, 1998).

Atualmente, cada bloco se encontra em estado diferente de conservação. Isso porque cada um foi cercado individualmente e possui administração própria, dando ao conjunto o aspecto de descaso.

Fachada posterior e frontal de um dos blocos do conjunto que permanece em estado original
Fonte: Carolina Gutmann, 2004.

- **quanto aos acessos:** O conjunto pode ser acessado pelas ruas paralelas, Rua dos Trilhos e Cassandoca, e duas ruas na perpendicular que as ligam, Rua Jerônimo de Mendonça e Rua Padre Benedito Maria Cardoso. Como os prédios foram cercados, para entrar neles é preciso pedir autorização de moradores para abrir o portão e há portões eletrônicos para os carros.

- **quanto às áreas verdes:** No projeto original, o conjunto era totalmente envolto de áreas verdes. Havia uma grande praça central e pequenos jardins entre cada bloco. Devido a vários problemas, resta somente a praça central que é cercada mas de uso público e dos moradores locais. Por motivos de segurança, como a invasão de indigentes que usam as escadarias e galerias, cada bloco foi cercado individualmente. Em cada bloco foi construído também um estacionamento e alguns quartos para depósito. Na maior parte dos blocos resta ainda um pequeno jardim de manutenção dos moradores. Na praça central há um campo de futebol e uma quadra esportiva, assim como as ruas e calçadas são muito freqüentadas por crianças e adolescentes.

Pequenos jardins entre os blocos Praça Central (esquerda e centro) Espaço entre blocos transformado (direita). Fonte: Carolina Gutmann, 2004.

- **quanto aos espaços coletivos:** No projeto do conjunto da Mooca, equipamentos coletivos não foram pensados. Havia um antigo salão de festas que hoje não é utilizado. O único espaço de convívio pensado para o conjunto foram as galerias formadas pelas colunatas e as áreas verdes.

- **quanto aos prédios:** Os prédios apresentam diversas formas de solução em planta, atendendo a famílias de diferentes tamanhos. No primeiro pavimento, devido à galeria formada pela colunata, as unidades são menores, com quarto, sala, banheiro e cozinha. A maior parte das unidades que se localizam nos pavimentos 2, 3 e 4, possuem dois dormitórios ou mais, sala com varanda, banheiro, cozinha e área de serviço. Há ainda unidades tipo duplex que se

localizam no quarto andar nos blocos de cinco pavimentos. Estes possuem quatro dormitórios, sala, duas varandas, banheiro e cozinha com serviço.

As janelas não são iguais no prédio todo, cada uma foi trocada conforme o morador, havendo somente um bloco onde todas as características permanecem originais. O mesmo ocorre nas escadarias, onde cada bloco mantém a galeria envidraçada de forma diferente. Nas galerias formadas pelas colunatas, os materiais de revestimento também se diferenciam entre os blocos, sendo de ladrilho, reboco pintado ou azulejo cerâmico.

Levantamento do Entorno

Depois de concluída a primeira etapa de levantamento das características dos edifícios, foi feito um estudo detalhado sobre o entorno de cada conjunto. Com o levantamento do uso do solo completo, algumas análises puderam ser feitas. No caso do conjunto residencial da Mooca, percebe-se que se trata de uma região predominantemente residencial. Porém a presença de enormes galpões e fabricas abandonadas ou demolidas indica uma grande atividade industrial no passado. Isso justifica a implantação do conjunto no local, já que o conjunto residencial da Mooca pertencia ao IAPI (industriários), servindo de moradia para os trabalhadores das indústrias próximas.

O comércio e serviço hoje estão localizados nas avenidas principais (Rua da Cassandoca e Rua dos Trilhos). A grande indústria que estava implantada na mesma quadra do conjunto foi demolida, deixando um grande vazio no meio da malha urbana.

Levantamento dos entornos dos conjuntos:

Uso do solo no entorno do conjunto habitacional da Mooca, SP.

Uso do solo no entorno do conjunto habitacional Vila Guiomar, Santo André, SP.

Uso do solo no entorno do edifício Nações Unidas, SP

Modelo de ficha para levantamentos – implantação/ tipologias

CONJUNTO RESIDENCIAL DA MOÓCA

ARQUITETO: Paulo Antunes Ribeiro
 ENDEREÇO: Rua Cassandoca, Moóca, São Paulo-SP
 DATA DE CONSTRUÇÃO: déc. 40
 No. EDIFÍCIOS: 17
 No. UNIDADES: 576

Localização

Implantação

PROPRIEDADE ATUAL:
 moradores (part)
 instituição (pub)
 instituição (priv)

Planta TIPO A

Planta DUPLEX

Aspectos Gerais Internos (Apart. Visitados)

Apart. Estif.	N. Merad.	Condição	Uso	Estrutura	Cobertura	Ved/Parede	Caixa/lharia	Pisos	Equip. inter.
11	12	05	MISTO	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM
11	12	05	MISTO	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM
13	17	04	RES	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM

Modificações:

PAREDE/VEDAÇÕES: alguns apartamentos adirlaram por tirar a parede da sala para aumentar o espaço; fechar porta que ligava o quarto à sala e abrir uma que liga a cozinha
PISO: o piso foi substituído para azulejos
CAIXILHARIA: alguns apartamentos trocaram a caixa/lharia de madeira dos quartos por de alumínio

Vista Geral do Conjunto

Aspectos Gerais (Externos)

Uso	E. Conservação	E. Alteração	Áreas Coletivas						
RES	BOM	REG	RUM	MUITO	POUCCO	NADA	PRIV	PUB	USO
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									

Mudanças Externas:

Poucas mudanças no próprio prédio, apenas mudanças de manutenção, como pintura, revestimentos e troca de caixa/lharia. Os prédios foram cercados separadamente cada um com uma administração, portanto um estado de conservação diferente. No local das praças prédios foi criado estacionamento. A cobertura e escadas permanecem iguais.

Mudanças Externas:

VIGAS/PILARES: concreto armado
VEDAÇÃO: tijolos de concreto e revestimento de argamassa e ladrilhos.
COBERTURA: armação de madeira e telhas cerâmicas
CAIXILHARIA: madeira e alumínio.

Espaços Coletivos

TIPO	E. Conservação	E. Alteração	Propriedade:						
	BOM	REG	RUM	MUITO	POUCCO	NADA	PARTICUL	POBUCO	INSTRUC.
Praça									
Têrreo Coberto									
Coberturas									
Corredores									
Quartos									
Play Ground									
Parque de Saúde									
Escalas									
Ruas									

Modificações:

Os edifícios do conjunto eram todos rodeados por praças. Hoje só resta a praça central, com a separação dos prédios as outras se transformaram em estacionamentos e pequenos jardins. Há uma quadra esportiva e um campo de futebol, na praça central bastante frequentada.

- Praça
- Originalmente praça
- quadra esportiva

Análise da Relação dos Conjuntos com a Cidade

Os conjuntos estudados foram assimilados pelo contexto urbano de diferentes formas. Ao se considerar a questão da localização, é possível verificar um processo de assimilação diferenciado dos conjuntos implantados na área central de São Paulo, em relação aos implantados em locais mais afastados, que na época, contavam com pouca infra-estrutura urbana e eram habitados por classes sociais de baixa renda. Os IAPIs (industriários), entre os IAPs, foram os que mais aderiram às propostas modernas. Com a proposição de moradias para operários moradores da periferia, os projetos previam espaços para o uso público e incluíam em seus programas os aspectos sociais e administrativos.

As características dos conjuntos são fatores a se considerar, já que estas podem fazer com que os mesmos se tornem “enclaves urbanos” ou facilitar a sua fusão com a malha urbana.

Os edifícios residenciais altos, possuem as mesmas características em todas as áreas onde foram implantados, invariavelmente, com unidades concentradas em um único edifício. Os edifícios Anchieta e Nações Unidas, ambos localizados no centro, na Avenida Paulista foram assimilados quase que totalmente pela cidade, principalmente o último. A razão, entre outras, é que foram implantados em locais onde já era previsto o surgimento de outros edifícios de mesmo gabarito, fato que determinou rapidamente a extensão de infra-estrutura urbana para a área. Os edifícios foram construídos no centro de São Paulo em pleno processo de verticalização da cidade, decorrente da utilização em larga escala do concreto armado desde meados da década de 20, com disseminação gradual nas proximidades do centro histórico, em eixos estabelecidos pelas grandes avenidas e sempre bem servidos de transporte coletivo. Os IAPs foram os grandes responsáveis pela verticalização em seus setores e detinham a maior parte da terra urbana do país.

Atualmente, o Edifício Anchieta é bem localizado entre as três principais avenidas de São Paulo: a Avenida Paulista, Avenida Angélica e Consolação, com boa disposição de transporte coletivo, como linhas de ônibus e metrô. O gabarito do prédio é o mesmo de quase todos os prédios que o circundam, prédios que chegam a ter mais de 20 pavimentos.

Assim como o edifício Anchieta, o edifício Nações Unidas teve uma assimilação semelhante pela cidade. O fato de ter galerias de lojas no piso térreo - proposta do projeto – contribuiu para que a sua assimilação fosse total, já que os edifícios residenciais e de escritórios com comércio no andar térreo são característicos desta região. As lojas se misturam com a paisagem das ruas locais. Alguns acessos para a galeria foram fechados e o prédio foi cercado, alterando a solução de circulação semi-pública proposta pelo arquiteto, já que a estrutura em pilotis permitiria atravessar de uma rua à outra. Desde o início de sua construção, o local, assim como o edifício Anchieta, foi bem servido de transporte coletivo. Portanto, no caso dos dois edifícios, constatamos o mesmo tipo de assimilação pela cidade.

Porém, o edifício Japurá, que possui características semelhantes aos edifícios Anchieta e Nações Unidas, não foi incorporado pela cidade da mesma maneira. Primeiramente porque ele não se localiza em uma avenida principal da cidade, ao contrário, tem acesso por uma rua estreita e sem saída. Ele foi implantado no local de um antigo cortiço, e manteve a forma de um prédio laminado curvo. No projeto original havia um outro edifício que se ligava ao Japurá através de passarelas. Esse outro edifício foi proposto para o uso comercial e de prestação de serviços e tinha o acesso voltado para a rua, atendendo às necessidades tanto dos moradores quanto do público. No entanto, este edifício foi abandonado e desativado, deixando o acesso ao edifício Japurá caótico e sem sentido, já que seria este que faria a comunicação e a transição em relação à rua, com atividades ligadas ao comércio. O outro acesso ao Japurá, que leva até o subsolo, hoje é usado para o acesso de carros e o espaço criado pelos pilotis, antes proposto como espaço de lazer e coletivo, hoje se transformou em um estacionamento. Até mesmo sua visualização é bloqueada pelos edifícios que o circundam, já que o Japurá foi implantado no meio do lote, sendo isto outro fator determinante de seu isolamento em relação à rua.

A assimilação dos conjuntos formados por blocos se deu de forma diferente dos localizados no centro. Todos os conjuntos analisados possuem as mesmas características: o Conjunto Residencial Santa Cruz, o Conjunto Residencial da Mooca, o Conjunto Residencial Vila Guiomar e o Conjunto Residencial Baixada do Carmo. Com exceção do conjunto Santa Cruz e uma parte do Vila Guiomar, a

assimilação de todos pelo contexto ocorreu da mesma forma. Esses conjuntos, em geral, são formados por blocos, não muito grandes, de 3 ou 4 andares, e entre um edifício e outro, nos projetos originais, havia espaços de uso comum ou jardins. No entanto, em todos os casos (exceto o conjunto Santa Cruz) os edifícios foram cercados e murados individualmente e os espaços comuns deram lugar a estacionamentos ou áreas de depósitos.

No caso do conjunto da Mooca, no entorno ainda encontram-se grandes fábricas abandonadas e demolidas, mas a região é predominantemente residencial, com comércio e serviços ao redor, nas vias principais, sem muita atividade industrial no momento. O mesmo ocorre no conjunto da Baixada do Carmo onde há inúmeras fábricas abandonadas, estações elétricas e de gás. Entretanto, neste caso, ainda predominam as atividades industrial e comercial, e a região tem poucas casas e edifícios residenciais. Tornou-se um local muito abandonado e degradado, juntamente com a Avenida do Estado, onde se encontram obras do VLT inacabadas e o descaso e abandono prevalece no conjunto e em seu entorno. Os prédios laminados de 11 andares não foram executados, formando grandes espaços vazios entre os blocos.

No conjunto residencial Vila Guiomar, em Santo André, ocorre três tipos de assimilação em correspondência com as três fases de construção do conjunto: os prédios novos, os prédios antigos e as casas. Os prédios antigos, blocos laminados de três andares, foram cercados individualmente e seus espaços comuns entre um bloco e outro foram transformados em estacionamentos. Alguns de seus jardins externos ao conjunto ainda permanecem públicos. Os prédios novos, com características semelhantes aos antigos porém um pouco menores, não foram cercados e ainda se pode transitar livremente entre eles, mantendo os espaços comuns entre os blocos. No caso das casas, estas foram assimiladas pelo bairro e se misturam entre as casas novas e antigas, e ainda restam poucas unidades no estado original. A maior parte foi reformada e ampliada e perdeu suas características originais.

O conjunto residencial Santa Cruz, diferentemente de todos os outros conjuntos, foi cercado ao redor de todos os blocos, criando um grande condomínio. As ruas ainda são públicas e se pode entrar livremente no conjunto, pois os moradores

não conseguiram autorização da prefeitura para fechar o acesso. É o conjunto que mais preservou as características originais, não havendo nenhuma mudança a não ser para manutenção. Os jardins entre os blocos que são a principal característica do conjunto são bem mantidos e funcionam perfeitamente como foi pensado pelo arquiteto Marcial Fleury de Oliveira, mas são usados somente pelos moradores e não por todo bairro. Por isso se tornou um enclave na malha urbana. É um bairro residencial, onde prevalecem casas térreas e sobrados. Uma face do conjunto é voltada para a Avenida Ricardo Jaffet, onde há indústrias e comércio. Neste caso, perde-se a característica de bairro residencial.

Conclusão

A hipótese inicial da pesquisa de que os conjuntos seriam os responsáveis pelo desenvolvimento das áreas onde foram implantados não condiz com o que de fato ocorreu. O que aconteceu foi, na verdade, o contrário da hipótese inicial, já que os conjuntos pouco influenciaram seus entornos e, além disso, foram modificados pelo desenvolvimento da cidade.

Alguns pontos importantes podem ser destacados nestes levantamentos. A utilização de um processo de construção racionalizada e o uso de materiais mais baratos podem diminuir muito o custo de uma obra, bem como o processo construtivo baseado na adoção de uma modulação ou standardização dos edifícios, permite utilizar partes pré-fabricadas que serão montadas diretamente na obra, reduzindo custos de mão-de-obra, evitando desperdício de materiais e tempo.

Uma distribuição racional dos cômodos dentro dos apartamentos também pode priorizar uma função em relação à outra. Em geral, os prédios e conjuntos analisados continham unidades de moradias grandes e é freqüente a construção de armários embutidos. As principais reformas foram feitas nos espaços de serviço como cozinha, lavanderia, banheiro, e quando existe, a retirada do quarto de empregada para a ampliação de outro cômodo próximo. Isso se deve diretamente à influência da arquitetura moderna que pensava uma racionalização nos serviços domésticos.

Outra contribuição dos IAPs foi a implantação de diferentes tipos de apartamentos em um único bloco ou conjunto, atendendo, assim, a todos os tipos de famílias com moradias unifamiliares diversificadas.

A instalação de equipamentos coletivos de apoio às moradias facilitou a fundação dos conjuntos, já que muitos não tinham uma infra-estrutura consolidada no local onde foram implantados. Estes equipamentos na sua maioria ainda são muito usados hoje, embora poucos apresentem uma boa conservação. Devido à divisão administrativa por blocos, a responsabilidade dos moradores pelas áreas comuns se restringe apenas a seu próprio edifício, tornando “sem donos” os espaços coletivos.

Quanto à implantação dos conjuntos, as áreas verdes foram as mais afetadas. Muitas delas foram retiradas e deram lugar a outros usos como estacionamentos ou depósitos. Alguns jardins que ainda são bem cuidados, exemplo do Conjunto Santa Cruz e dos blocos duplex do Conjunto Ana Rosa, dão uma qualidade superior aos edifícios onde se encontram. A implantação de um paisagismo de fácil manutenção é um fator a ser seguido, pois pode ser uma barreira acústica, térmica e visual em conjuntos localizados em áreas áridas e barulhentas da cidade.

Não caberia, no entanto, uma proposta de recuperação destas áreas verdes, já que elas dão espaço para outros usos considerados mais importantes para seus moradores e os do entorno. Apesar disso, em casos específicos como do Conjunto Vila Guiomar, a recuperação das áreas verdes pode reverter o aspecto de abandono do lugar, trazendo mais atividade recreativa.

O teto-jardim, nos edifícios singulares também responde com qualidade quando mesclado com outro uso, como é o caso do Edifício Anchieta, onde ele se integra com o salão de festas. Ainda nestes mesmos edifícios, o uso misto (comércio no térreo e residência nos demais andares) pode facilitar a assimilação pela cidade nas áreas comerciais. No edifício Nações Unidas, essa permeabilidade com o entorno é evidente.

O conjunto residencial Santa Cruz é o único entre os estudados que se transformou em um condomínio fechado e, ao mesmo tempo, é o único que se encontra em perfeito estado de conservação, mantendo todas suas características originais.

Conclui-se portanto, que a transformação em condomínios facilita a preservação e a manutenção uniforme dos blocos. Porém, essa é a forma mais inadequada de se tratar um conjunto no contexto da cidade. As grades e muros criam uma barreira em relação às calçadas, podendo aumentar a violência nas ruas e o descaso na manutenção do seu entorno. Por isso, é a pior forma de tratar esta transição com a cidade e deve ser evitada.

Ao tentar analisar as particularidades de cada conjunto, procuramos aprender com os equívocos cometidos e avaliar idéias aplicadas com sucesso. O problema da habitação social, de sua inserção em contextos consolidados, persiste até os dias de hoje e a possibilidade de contemplar tentativas passadas de solução é de grande valor para a formulação de propostas atuais. Desse modo, a conservação e recuperação dessas primeiras formas de habitação coletiva racionalizadas no país é ao mesmo tempo a preservação de uma memória urbana, por constituírem exemplos da arquitetura de uma época em que a questão “habitação e cidade” foi estudada à exaustão. Quanto à forma que esta recuperação deve ser feita, talvez seja o caso de um estudo mais aprofundado da relação e importância destes com o meio em que estão localizados, pois cada caso é muito específico e não se poderia aplicar uma regra geral a todos.

Pode-se dizer que, no geral, estes conjuntos funcionaram bem em relação às regiões em que estão localizados. As preocupações do movimento moderno, presentes em cada um dos conjuntos nem sempre se efetivaram quando confrontadas com os diversos contextos e populações, não por decorrência de falhas projetuais e sim porque os moradores e a própria dinâmica do mercado não assimilaram o padrão que os arquitetos imaginaram e pretendiam que fosse determinante. Quando os conjuntos foram vendidos aos seus moradores e deixaram de estar sob a gestão do estado, ocorreram transformações e adaptações de acordo com as necessidades individuais. O isolamento de cada bloco e a perda dos espaços comuns foi a mudança mais freqüente e decorreu, entre outros fatores, de questões de segurança e falta de infra-estrutura. O mesmo ocorreu com edifícios residenciais que se localizam no centro da cidade (Japurá, Nações Unidas e Anchieta), onde os espaços livres dos térreos foram cercados.

Bem assimilados pela cidade ou não, nenhum conjunto funciona hoje como foi pensado no projeto original. Entretanto, apresentam soluções de moradias de qualidade, em pleno uso e são propostas que ainda hoje podem servir de referência para novos projetos de habitação social no Brasil.

ⁱ **HUET**, Bernard. A arquitetura contra a cidade. AMC Revue D'Architecture nº14. Paris, dezembro 1986.

ⁱⁱ **REIS FILHO**, Nestor Goulart. Habitação popular no Brasil: 1880-1920. Cadernos de pesquisa do LAP. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1994 pág.08.

ⁱⁱⁱ **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**. Departamento de Cultura. Jornada da Habitação Econômica 1941. IDORT, 1942.

^{iv} **BONDUKI**, Nabil "Origens da habitação social no Brasil". São Paulo: Estação Liberdade, 1998, pág. 101

^v Idem.

^{vi} **BONDUKI**, Nabil "Origens da habitação social no Brasil", São Paulo: Estação Liberdade, 1998, pág. 133-135

Créditos:

Tratamento de imagens: Paulo Birmann Zilberman

Grupo de pesquisa: Requalificação Urbana – FAU PUC-Campinas

Arquivos CAV – Centro Áudio Visual – CEATEC - FAU PUC-Campinas